

Volume II | Issue 1 | January | 2024

Journal of
RESEARCH
and **INNOVATIONS**

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР | ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ

ISSN: 2181-4058

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4058
DOI Journal 10.56017/2181-4058

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 1-СОН

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ
ТОМ-II, НОМЕР-1

JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS
VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ - 2024

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4058-2024-1>

Бош муҳаррир:

Салимов А. – архитектура фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Кадиров К. – филология фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Закиров Х. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, профессор
2. Гулмуродов Р. – қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, профессор
3. Якубжон Хатамович Юлдашов – қишлоқ хўжалик фанлари номзоди, профессор,
4. Камалова Дильфуза Энуаровна – филология ф.б.ф.д (PhD)
5. Раззақов Шухрат Турсунович – техника фанлари номзоди, доцент
6. Чоршанбиев Шухрат Махматмуродович – техника ф.б.ф.д. (PhD), доцент
7. Нематов Эркинжон Ҳамроевич – техника ф.б.ф.д (PhD), доцент
8. Бобокалонов Одилшоҳ Остонович – филология ф.б.ф.д (PhD)
9. Абдуллаева Садокат Шоназаровна – техника ф.б.ф.д (PhD)
10. Шарипов Козимжон Комилжонович – техника ф.б.ф.д (PhD)
11. Норматов Ғайрат Алижанович – техника ф.б.ф.д (PhD)
12. Бозорова Гульмира Зайниддиновна – филология ф.б.ф.д (PhD)
13. Убайдуллаев Фарход Бахтияруллаевич – қишлоқ хўжалиги ф.б.ф.д (PhD)
14. Каримова Дилафрўз Ҳалимовна Филология – филология ф.б.ф.д (PhD)
15. Маҳмудова Муаттар Мақсатуллаевна – филология ф.б.ф.д (PhD)
16. Юлдашева Дилафруз Махамадалиевна – филология фанлари доктори

“Тадқиқот ва инновациялар” журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054912-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.1 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ТАДҚИҚОТ ВА ИННОВАЦИЯЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ | JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATIONS

XOLMIRZAYEV Furkat Golibovich
*Ta'limni rivojlantirish respublika
ilmiy-metodik markazi bosh mutaxassisi*

SHAKIROV Avazjon Raxim o'g'li
*Ta'limni rivojlantirish respublika
ilmiy-metodik markazi yetakchi mutaxassisi*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10528537>

XALQARO PIRLS TADQIQOTIDAGI BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING O'QISH SAVODXONLIGINI BAHOLASH BO'YICHA O'ZBEKISTON NATIJALARI

ANNOTATSIYA

Maqolada PIRLS 2021 tadqiqotining maqsad va vazifalari, solishtirma natijalari, PIRLS o'qish maqsadlarining har birida to'rtta keng tushunish jarayonlari, matnlarning murakkablik darajalari hamda badiiy va axborot matnlarning foydalanilgan 4 ta darajadagi (quyi, o'rta, yuqori va ilg'or darajalar) topshiriqlarining mamlakatlar kesimidagi ko'rsatkichlari haqida ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi bo'yicha yuqori va ilg'or darajaga erishmagan o'quvchilarning salmog'ini ko'paytirish, murakkab topshiriqlar bilan ishlashni rivojlantirish hamda o'z fikrlarini to'g'ri ifodalay olishda kerakli manba hisoblanadi. Bundan tashqari, PIRLS 2021 tadqiqoti tomonidan e'lon qilingan natijalar mamlakatlarning ta'lim tizimini takomillashtirish, ushbu natijalarni boshqa mamlakatlar bilan taqqoslash imkonini beradi. Ushbu maqola, o'qish savodxonligi yo'nalishidagi pedagoglar uchun o'quvchilarning bo'shliqlarini aniqlash va ularni to'ldirish ustidan ishlashda samarali echimlarni amalga oshirishga yordam berishi mumkin.

Kalit so'zlar: PIRLS, o'qish savodxonligi, boshlang'ich ta'lim, tadqiqot, natijalar, solishtirma jadvallar, IEA, darajalar, badiiy va axborot matnlar.

НАЧАЛЬНЫЙ КЛАСС В МЕЖДУНАРОДНОМ ИССЛЕДОВАНИИ PIRLS ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ УЧАЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ УЗБЕКИСТАНА ПО ОЦЕНКЕ

АННОТАЦИЯ

Статья содержит информацию о целях и задачах исследования ПИРЛС 2021, сравнительных результатах, четырех широких процессах понимания в каждой из целей чтения PIRLS, уровнях сложности текстов, а также показателях в разрезе стран заданий 4 уровней (низкий, средний, высокий и высший), используемых в художественных и информационных текстах.

Эта статья является необходимым ресурсом для увеличения категорий учащихся, не достигших высоких и продвинутых уровней грамотности чтения в начальных классах, для развития умения работать со сложными заданиями и умения правильно выражать свои мысли. Кроме того, результаты, опубликованные в исследовании PIRLS 2021, позволяют улучшить систему образования стран, сравнивая эти результаты с результатами других стран. Эта статья может помочь реализовать эффективные решения для педагогов в области читательской грамотности, работающих над выявлением пробелов в обучении и их заполнением.

Ключевые слова: PIRLS, читательская грамотность, начальное образование, исследование, результаты, сопоставительные таблицы, IEA, уровни, литературные и информационные тексты.

ELEMENTARY GRADE IN THE INTERNATIONAL PIRLS STUDY READING LITERACY OF STUDENTS RESULTS OF UZBEKISTAN ON ASSESSMENT

ANNOTATION

The article presents the aims and objectives of the PIRLS 2021 study, the comparative results, the four broad comprehension processes in each of the PIRLS reading objectives, the levels of difficulty of the texts, and the 4 levels (low, intermediate, high and advanced) of literary and informational texts used contains information about the indicators of assignments in the cross-section of countries.

This article is a necessary resource for increasing the weight of students who have not reached a high and advanced level of reading literacy in primary grades, developing work with complex tasks, and being able to express their opinions correctly. In addition, the results announced by the PIRLS 2021 study allow us to improve the education system of the countries and compare these results with other countries. This article can help literacy educators implement effective solutions for identifying and working to fill student gaps.

Key words: PIRLS, reading literacy, primary education, assessment, results, comparative sheets, IEA, levels, literary and informational texts.

O‘qish inson hayotida muhim rol o‘ynaydigan va uning jamiyatdagi o‘rnini belgilab beradigan jarayondir. O‘z kelayotgan yosh avlodni jahon miqyosida o‘tkazilayotgan xalqaro baholash dastur talablariga javob beradigan tobora murakkablashib, ko‘payib borayotgan ma‘lumotlarni samarali boshqara olishlari uchun raqamli qurilmalardan oqilona foydalana oladigan yuksak intellektual salohiyatli qilib tarbiyalash bugungi kunda o‘z dolzarbligini saqlab turibdi.

O‘quvchining o‘qish savodxonligini baholashning asosiy usuli sodda matnlarni o‘qib, tushunish, talqin qilish va ular ustida mulohaza yuritishdan iborat. Mazkur ko‘nikmalarga qo‘shimcha holda, axborot texnologiyalarining insonlar ijtimoiy va kundalik hayotiga yanada integrallashuviga ko‘proq e‘tibor qaratilishi insonning o‘qish savodxonligi doimiy ravishda yangilanib, kengayib borishi zarurligini taqozo etadi. Inson barkamolligi XXI asrda talab etiladigan savodxonlikka oid masalalar bilan chambarchas bog‘langan keng miqyosdagi yangidan yangi ko‘nikmalarni o‘zida aks ettirishi lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018-yil 8-dekabrda 997-sonli qaroriga asosan O‘zbekiston Respublikasining xalqaro PIRLS, TIMSS, PISA va TALIS dasturlarida ishtirok etishi lozimligi vazifalari belgilangan.

Konsepsiya doirasida, o'quvchilarning tanqidiy fikrlash, axborotni mustaqil izlash, tahlil qilish malakalari va kompetensiyalarining rivojlanishiga alohida urg'u berishni hisobga olgan holda, zamonaviy innovatsion iqtisodiyot talablariga javob beradigan umumta'lim dasturlari va yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish, o'quvchilarning bilim darajasini baholashda ta'lim sifatini baholash bo'yicha xalqaro PISA, TIMSS, PIRLS va boshqa dasturlarda doimiy ishtirok etish nazarda tutilgan.

Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) – boshlang'ich sinf o'quvchilarining matni o'qib tushunish darajasini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqoti hisoblanadi [1].

Mazkur tadqiqot Ta'lim sohasidagi yutuqlarni baholash xalqaro assotsiatsiyasi (The International association for the evaluation of educational achievement - IEA) tomonidan boshqariladi [2].

70 yilga yaqin vaqt davomida IEA tashkiloti ta'limni qiyosiy o'rganish sohasida yetakchi tashkilot bo'lib, ta'lim tizimida davlat siyosati va amaliyotning ta'sirini chuqurroq o'rganish maqsadida ta'lim sohasida keng miqyosli 30 dan ortiq tadqiqotlar o'tkazib kelmoqda.

Tadqiqotlar 2001, 2006, 2011, 2016, 2021-yillarda o'tkazilgan bo'lib, 2026-yil tadqiqotning oltinchi davriyligi o'tkaziladi. Shuni ta'kidlash joizki, 2021-yilda o'tkaziladigan tadqiqotlar 2001-yildan boshlab uzluksiz qatnashib kelayotgan davlatlarning 20 yil davomida erishgan yutuqlarini baholash imkonini beradi. PIRLS tadqiqoti har besh yilda bir marotaba o'tkaziladi.

PIRLS yosh o'quvchilarning sinfda va sinfdan tashqari o'qishining ikkita keng qamrovli maqsadiga qaratilgan.

Bular (1) **badiiy tajriba orttirish** hamda (2) **ma'lumot olish va ulardan foydalanish** uchun o'qishdir.

(1) **Badiiy tajriba orttirish** deganda badiiy adabiyotda tasvirlangan voqealar, harakatlar va oqibatlar o'quvchilarga haqiqiy hayotni yoritibgina qolmay, tasavvur qilishlari mumkin bo'lgan vaziyatlarni bilvosita his qilish va aks ettirishga imkon beradi.

PIRLSda ishlatiladigan badiiy matnlarning asosiy shakli – bu badiiy to'qimaga asoslangan hikoyalardir.

(2) **Axborot olish va undan foydalanish deganda** axborot matnlarining maqsadi to'g'ridan to'g'ri ma'lumot berish, masalan, biografik ma'lumotlar yoki vazifani bajarish bosqichlarini taqdim qilishdir.

Shu bilan birga, ko'p hollarda matnda muallifning subyektiv qarashlari ham aks etadi. Masalan, muallif fakt yoki tushuntirishlarning qisqacha xulosasini taqdim etishi, o'z dalillariga o'quvchini ishonitirishga harakat qilishi yoki turli nuqtayi nazarlarni keltirishi mumkin.

Bundan tashqari, PIRLS o'qish maqsadlarining har birida to'rtta keng tushunish jarayonini birlashtiradi. Bular:

- (1) diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish;
- (2) to'g'ridan-to'g'ri xulosalar chiqarish;
- (3) g'oyalar va axborotni talqin qilish hamda uyg'unlashtirish;
- (4) kontent va matn elementlarini baholash hamda tanqid qilish.

1-rasm. PIRLSning maqsadlari va jarayonlari.

1-jadval. PIRLS tadqiqotida o'qish maqsadlari va tushunish jarayonlarining foiz ko'rsatkichlari.

PIRLS tadqiqotining maqsadi	
Badiiy tajriba orttirish	50%
Axborot olish va undan foydalanish	50%
Tushunish jarayoni	
Diqqatni jamlash va aniq ko'rsatilgan ma'lumotlarni topish	20%
To'g'ridan to'g'ri xulosalar chiqarish	30%
G'oyalar va axborotni talqin qilish hamda uyg'unlashtirish	30%
Kontent va matn elementlarini baholash va tanqid qilish	20%

Shuningdek, o'quvchilarning erishgan yutuqlari tadqiqotda ishtirok etuvchi maktablarning tasodifiy tanlab olingan 4-sinf o'quvchilarini testlarda ishtiroki orqali baholanadi. Shuningdek, maktab direktorlari, o'qituvchilar, o'quvchilar, hattoki ota-onalardan so'rovlarni o'tkazilib, maktabdagi ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar, jumladan, maktab resurslari, o'quvchilarning ta'lim olishga oid qarashlari, o'qitish usullari hamda uy sharoitida o'quvchilarning bilim olishi qanchalik darajada qo'llab-quvvatlanayotganligiga doir qimmatli ma'lumotlar to'planadi [3].

PIRLS 2021 tadqiqotida O'zbekiston o'quvchilari ham ishtirok etib 57 mamlakatlar orasida 49-o'rinni egalladi. *Birinchi o'rin esa, Osiyoning yana bir mamlakati Singapur, ikkinchi o'rin Irlandiya, uchinchi o'rin Gonkong* mamlakati yuqori o'rinlarni egallagan. Ma'lumot uchun, MDX mamlakatlari ham ushbu nufuzli tadqiqotda ishtirok etib, *Rossiya 4-o'rin, Qozog'iston 38-o'rin, Gruziya 41-o'rin va Ozarbayjon 48-o'rinlarni egallagan* [4].

Tadqiqotdagi test savollari murakkablik bo'yicha 4 darajaga (quyi daraja — 400 ball, o'rta daraja — 475 ball, yuqori daraja — 550 ball va ilg'or daraja — 625) ajratilgan bo'lib, O'zbekistonlik o'quvchilarning 7%i yuqori, 34%i o'rta, 70%i quyi darajalariga erisha olgan bo'lsa, ilg'or darajasiga erishgan o'quvchilar esa qayd etilmagan.

Ushbu ko'rsatkichlar mos ravishda dunyo bo'yicha o'rtacha 7/36/75/94 bo'lsa, Singapurda 35/71/90/97, Finlyandiyada 14/53/84/96, Turkiyada 5/29/62/86, Rossiyada 21/63/89/98, Qozog'istonda 4/28/67/91 kabi natijalarga erishilgan.

Quyi daraja (Low) - o'quvchilar matnda aniq berilgan ma'lumotni ajrata oladi va ishlay oladi;

O'rta daraja (Intermediate) - o'quvchilar matndan axborot topa oladi, matn shakli va tilining ba'zi xususiyatlaridan foydalanib, matnga asosan o'z xulosalarini chiqaradi;

Yuqori daraja (High) - o'quvchilar matnning ahamiyatli xabarlarini tushunadi, matnga asoslanib o'z xulosalarini chiqaradi, matn mazmuniga ham, shakliga ham baho bera oladi, uning ayrim til xususiyatlariga e'tibor qarata oladi;

Ilg'or daraja (Advanced) - o'quvchilar matni yaxlit o'zlashtira oladi va ayni paytda uning alohida qismlarini bir-biri bilan bog'liq holda tushunadi. Muallifning g'oyasini izohlashda o'z fikrini asoslash uchun matnga tayana oladi [5].

PIRLS 2021 tadqiqotida murakkab, o'rtacha va engil (murakkablik darajalari) badiiy va axborot matnlardan iborat bo'lgan. Jami 18 ta turli matnlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarning o'qish savodxonligi baholangan.

Badiiy matnlar qo'llab-quvvatlovchi rasmlar bilan birga to'liq **qisqa hikoyalar yoki epizodlardan iborat bo'lgan. Matnlar bir yoki ikkita asosiy qahramon bilan zamonaviy va an'anaviy hikoyalar, bir yoki ikkita markaziy voqeadan iborat syujet va umumiy mavzu yoki xabarni o'z ichiga olgan.**

Guruhga moslashtirilgan baholash dizayniga muvofiq, matnlar uchta qiyinlik darajalarini - oson, o'rta va murakkab darajalarni ifodalaydi. Oson matnlar (Tegishli savollar uchun o'rtacha 76% to'g'ri.) taxminan 500 ta so'z uzunligida, aniq chiziqli tuzilish, aniq ma'no va sodda tasvirlangan belgilardan iborat bo'lib nisbatan foydalanish uchun qulay edi.

Bu tilda kundalik lug'at va oddiy jumla tuzilmalari mavjud edi. Murakkab matnlar (tegishli savollar bo'yicha o'rtacha 56% to'g'ri) nisbatan murakkab bo'lib, uzunligi taxminan 850 ta so'z bo'lib, syujetli burilishlar, murakkab noaniq belgilarning rivojlanishi va mavhum g'oyalar kabi ma'no qatlamlarini o'rganish uchun mo'ljallangan. Ular bir qator lug'at, tasvir va majoziy tilni o'z ichiga olgan. O'rtacha matnlar (tegishli savollar bo'yicha o'rtacha 66% to'g'ri) oraliq murakkablikda, taxminan 700 ta so'zdan iborat bo'lib, hikoya tuzilishi va aniq xabarga ega edi [6].

Axborot matnlari diagramma va grafiklarga ega bo'lgan turli xil doimiy va uzluksiz matnlarni o'z ichiga olgan. PIRLS 2021 matnlari **diagrammalar, xaritalar, rasmlar, fotosuratlar yoki jadvallarga ega bo'lgan bo'lib, biografik va tarixiy ma'lumotlar hamda g'oyalarni qamrab olgan.** *Mazkur matnlar mantiq, argument, xronologiya va mavzu bo'yicha bir qancha usullarda tuzilgan.*

Guruh uchun moslashtirilgan baholash dizayniga muvofiq, to'qqizta matn uchta qiyinlik darajasini - oson, o'rta va murakkabni ifodalaydi. Oson matnlar (tegishli savollar bo'yicha o'rtacha 74% to'g'ri) aniq tuzilishga, aniq ma'nolarga va sodda jumla tuzilmalariga ega bo'lgan taxminan 500 ta so'zdan iborat edi.

Murakkab matnlar (tegishli savollar bo'yicha o'rtacha 51% to'g'ri) uzunligi taxminan 850 ta so'zdan iborat va kontseptual jihatdan ancha talabchan bo'lib, mavhum yoki texnik g'oyalarga asoslangan va ko'p sonli o'rnatilgan tafsilotlar, ba'zi murakkab jumlar hamda mavzuga oid lug'atlardan tashkil topgan edi. O'rtacha matnlar (tegishli savollar bo'yicha o'rtacha 60% to'g'ri) oraliq murakkablikda, taxminan 700 ta so'zdan iborat edi [7].

2-jadval. PIRLS 2021 tadqiqotidagi badiiy va axborot matnlari hamda ularning murakkablik darajalari [8].

O'qish maqsadi	Murakkablik darajasi	Matn nomi*
Badiiy tajriba orttirish	Murakkab	Yaltiroq Somon (06)
		Oliver va Griffin (16)
		Siyoh ichuvchi (21)
	O'рта	Bo'sh gultuvak (11)
		Pemba Sherpa (16)
		Tuyaqush va shlyapa (21)
	Oson	Otamning o'n yoshligidagi yoz fasli (11)
		Kutubxona sichqoni (16)
		Chet tilini o'rganish (21)
Axborot olish va undan foydalanish	Murakkab	Asal qayerda? (11)
		Islandiya otlari (16)
		Jahon urug'lari banki (21)
	O'рта	Akulalar (06)
		Biz uchishni qanday o'rgandik? (16)
		Mari Kyuri nomidagi olim mukofoti sovrindori (21)
	Oson	Kar qutb ayig'ini qo'lga o'rgatish (11)
		Och o'simlik (16)
		Ajoyib sakkizoyoq (21)

* Qavs ichidagi raqam birinchi marta kiritilgan baholash yilini ko'rsatadi.

PIRLS 2021 tadqiqoti, shuningdek, ilmiy va tarixiy mavzularga oid simulyatsiya qilingan veb-saytlar asosida onlayn axborot o'qishni baholash uchun maxsus ishlab chiqilgan beshta vazifani o'z ichiga oladi. Har bir topshiriq sinf loyihasi yoki hisoboti sifatida tuzilgan bo'lib, avatar o'qituvchisi (baholash platformasidagi ma'lumot beruvchi) savollar bilan tanishtirdi va o'quvchilarga topshiriq bo'yicha rahbarlik qildi. O'quvchilarga har bir topshiriqda o'rtacha 1000 ta so'z matni va 10 ta veb-sahifadan iborat bo'lgan uch xil veb-saytda ishlashni o'z ichiga oldi. Matnga qo'shimcha ravishda, topshiriqlar fotosuratlar, diagrammalar va xaritalar kabi turli xil vizual ma'lumotlarni, shuningdek, animatsiyalar, giperhavolalar, yorliqlar va qalqib chiquvchi oynalar kabi ko'plab navigatsiya hamda dinamik xususiyatlarni o'z ichiga olgan. Beshta vazifa murakkab yoki o'rtacha edi (tegishli savollar bo'yicha o'rtacha 60% to'g'ri).

PIRLS 2021 tadqiqotida foydalanilgan 4 ta darajadagi badiiy matn topshiriqlarining mamlakatlar kesimidagi natijalari (foiz ko'rinishida) [9].

2-rasm. Matn nomi: Bo'sh gultuvak; Matn turi: Badiiy matn; Darajasi: Quyi (Low); Ochiq javobli (1 ball).

2. Har bir bola imperatordan nimani oldi?

Mazkur savolga O'zbekistonlik o'quvchilarning 83 foizi to'g'ri javob berdilar. Mos ravishda, Polsha 96%, Irlandiya 94%, Avstriya 93%, Makao 92%, Latviya 87%, AQSh 85%, Turkiya 84%, Gruziya 71%, Misr 66% va Janubiy Afrika 28%, mamlakatlarining o'quvchilari to'g'ri bajardilar.

3-rasm. Matn nomi: *Bo'sh gultuvak*; Matn turi: *Badiiy matn*;
Darajasi: *O'rta (Intermediate)*; Ko'p tanlovli savol (*Javobi A*).

Yuqoridagi rasmda ko'rsatilgan topshiriq yuzasidan o'quvchilar savolda bosh qahramonning gultuvagini topishlari so'ralgan. Bunda, O'zbekiston bo'yicha 66% o'quvchilar to'g'ri bajara olgan bo'lsa, Angliyada 85%, Irlandiyada 82%, Fransiyada 75%, Serbiyada 73%, Gongkongda 72%, Gruziyada 64%, Iordaniyada 59% va Marokashda 51% o'quvchilar ushbu natijalarga erishgan.

4-rasm. Matn nomi: *Bo'sh gultuvak*; Matn turi: *Badiiy matn*;
Darajasi: *Yuqori (High)*; Ochiq javobli (*1 ball*).

4. Ushbu barg rasmining yonidagi hikoyaning qismini toping: .
Junning qishloqdagi eng yaxshi bog'bon ekanligini nima ko'rsatib turibdi?

Mazkur topshiriqni bajarish uchun o'quvchilar savolda ko'rsatib o'tilgan bargning rasmi joylashgan qismini topgan holda matndan kelib chiqib o'z fikrlarini ifodalashlari so'ralgan. Bunda, O'zbekiston bo'yicha 41 foiz o'quvchilar to'g'ri bajara olgan bo'lsa, Gonkong 73%, Makao 72%, Avstriya 47%, Fransiya 46%, Bahrayn 43%, Latviya 30%, Eron 30% va Braziliya 28% ko'rsatkichni qayd etdi.

5-rasm. Matn nomi: *Bo'sh gultuvak*; Matn turi: *Badiiy matn*;
Darajasi: *Ilg'or (Advanced)*; Ochiq javobli (3 ball).

17. Hikoya davomida Jun turli tuyg'ularni his qildi. O'qiganlaringizdan foydalanib, nega Jun bu tuyg'ularning **har birini** his qilganini tushuntirib bering.

Umidvor

 1

Hayron

 1

Yengilgan

 1

Ilg'or darajaga ega bo'lgan savol turi. Mazkur savolda o'quvchilar tomonidan bosh qahramonning his tuyg'ularini yozma bayon qilish so'raladi. Bu savolga berilgan eng to'g'ri bayon qilingan javobga maksimal 3 ball beriladi. Eng yuqori ko'rsatkich Irlandiyalik o'quvchilar tomonidan 1 ballga 91%, 2 ballga 84% hamda 3 ballga 59% natijalarga erishildi. O'zbekiston o'quvchilar tomonidan esa 1 ballga 72%, 2 ballga 53% hamda 3 ballga 26 foizlik natija qayd etilgan.

PIRLS 2021 tadqiqotida foydalanilgan 4 ta darajadagi axborot matn topshiriqlarining mamlakatlar kesimidagi natijalari (foiz ko'rinishida) [10]

6-rasm. Matn nomi: *Ajoyib sakkizoyoq*; Matn turi: *axborot matn*;
Darajasi: *Quy (Low)*; Ochiq javobli (1 ball).

2. Sakkizoyoqlar o'z boshpanalariga eshik yasash uchun nimadan foydalanadilar?

 1

Mazkur savolda o'quvchilar matnda ko'rsatilgan aniq ma'lumotni qidirib topishlari so'raladi. Bunda, O'zbekiston bo'yicha 61 foiz o'quvchilar to'g'ri bajara olgan bo'lsa, Irlandiya 89%, Serbiya 86%, Fransiya 84%, Angliya 81%, Bolgariya 79%, Ummon 63%, Kosovo 49% va Marokash 42% natijaga erishgan.

7-rasm. Matn nomi: Ajoyib sakkizoyoq; Matn turi: axborot matn;
Darajasi: O'rta (Intermediate); Ochiq javobli (2 ball).

6. Sakkizoyoqlar o'z dushmanlaridan qochib omon qolishlaridagi ikkita usulni keltiring.

1.

2.

Mazkur topshiriqni bajarish uchun o'quvchilar savolda matndan kelib chiqib ikkita usulni keltirishlari so'raladi. Bunda, O'zbekiston bo'yicha 90% o'quvchilar 1 ballga, 63 foizi 2 ballarni qayt etgan bo'lsa, Latviya 97% (1 ball) va 91% (2 ball), Polsha 99% (1 ball) va 90% (2 ball), Turkiya 92% (1 ball) va 78% (2 ball), Braziliya 81% (1 ball) va 64% (2 ball), Eron 78% (1 ball) va 49% (2 ball), Kosovo 75% (1 ball) va 41% (2 ball) ko'rsatkichlarini qayd etishdi.

8-rasm. Matn nomi: Ajoyib sakkizoyoq; Matn turi: axborot matn;
Darajasi: Yuqori (High); Ochiq javobli (2 ball).

1. Maqolaga ko'ra, sakkizoyoqlar haqidagi qaysi ma'lumotlar to'g'ri? To'g'ri kelgan **barcha** javoblarni belgilang.

Ularning tanalari yumaloq bo'ladi.

Ularning sakkizta uzun qo'llari bo'ladi.

Ular faqat okeanning sovuq joylarida yashaydilar.

Ular qisqichbaqalarni va mayda baliqlarni yeyishni yoqtiradilar.

Ular yemishlarini og'izlarida tutadilar.

Yuqori darajaga ega bo'lgan savol turi. Mazkur savolda o'quvchilar tomonidan matnda keltirilgan to'g'ri javoblarni belgilash so'raladi. Bu savolga berilgan eng to'g'ri bayon qilingan javobga maksimal 2 ball beriladi. Eng yuqori ko'rsatkich Gonkong o'quvchilar tomonidan 1 ballga 94% va 2 ballga 71% natijalarga erishgan bo'lsa, O'zbekiston o'quvchilar 1 ballga 50%, 2 ballga 26 foizlik natija qayd etilgan.

9-rasm. Matn nomi: Ajoyib sakkizoyoq; Matn turi: axborot matn;
Darajasi: Ilg'or (High); Ochiq javobli (1 ball).

9. Yozuvchining fikriga ko'ra, Skvirt laqabli sakkizoyoq yaxshi suratlar yaratadimi? Tanlovingizni bildiring.

Ha

Yo'q

Matndan bunga sabab keltiring.

Yuqoridagi rasmda ko'rsatilgan topshiriq yuzasidan o'quvchilar savolda muallifning fikrini baholab o'z javoblarini izohlab berishni so'ralgan. Bunda, O'zbekiston bo'yicha 16% o'quvchilar to'g'ri bajara olgan bo'lsa, Angliyada 76%, Shimoliy Irlandiyada 73%, Fransiyada 56%, Serbiyada 46%, Turkiyada 34%, Brazilyada 28%, Belgiyada 26% va Eronda 17% o'quvchilar ushbu natijalarga erishgan.

Maqola doirasida tahlil qilingan ma'lumotlar asosida aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasida o'qish savodxonligini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi, xalqaro baholash dasturlari esa ushbu tizimini takomillashtirishda asosiy omillardan bo'lib xizmat qiladi.

O'tkazilgan tadqiqotning tahlillari o'quvchilarda o'qish ko'nikma va kompetensiyalarni rivojlantirishga katta ahamiyat qaratilishi lozimligini ko'rsatmoqda. Buning uchun esa, dastlab o'qituvchilarning malakasini oshirish, innovatsion o'qitish usullarini joriy qilish alohida ahamiyatga egadir. Jumladan, o'quvchilarning bo'shliqlarini aniqlash va ularni to'ldirish ustidan ishlashda samarali yechimlarni amalga oshirishning dolzarbligi namoyon bo'lmoqda.

Yuqoridagi natijalardan kelib chiqib tahlillarni xulosalaydigan bo'lsak, o'zbekistonlik boshlang'ich sinf o'quvchilari PIRLS 2021 xalqaro baholash dasturida **57 ta** ishtirokchi mamlakatlar ichida **49-o'rinni** egalladi. Boshqacha aytganda, Singapurlik tengdoshlaridan 150 ballga ortda qolgan bo'lsalar, eng quyi o'rinni egallagan Janubiy Afrikadan 149 ballga o'zib ketishga erishganlar. Shuningdek, tadqiqotda ishtirok etgan MDH mamlakatlari orasida so'ngi o'rinni band etdilar.

Bevosita matnlarning murakkablik darajalari bo'yicha erishilgan natijalardan kelib xulosa qilinadigan bo'lsa, **70%** o'quvchilarimiz **Quyi darajadagi** matnda aniq berilgan ma'lumotni ajratib ishlay olsalar, matndan axborot topib, matn shakli va tilining ba'zi xususiyatlaridan foydalangan holda matnga asosan o'z xulosalarini chiqarish talab qiladigan **O'rta darajadagi** matnlarni **34%**, matnning ahamiyatli xabarlarini tushunish, matnga asosanib o'z xulosalarini chiqarish, matn mazmuniga ham, shakliga ham baho bera olish, uning ayrim til xususiyatlariga e'tibor qarata olishni talab qiladigan **Yuqori darajadagi** matnlarni **7%** o'quvchilarimiz qiyinchilik bilan bajara olganlar. O'quvchilarimiz orasida matnni yaxlit o'zlashtira oladigan va uning alohida qismlarini bir-biri bilan bog'liq holda tushunadigan, muallifning g'oyasini izohlashda o'z fikrini asoslashda matnga tayana oladiganlar qayd etilmagan.

PIRLS 2021 tadqiqotining natijalaridan kelib chiqqan holda mamlakatimizda o'qish savodxonligini rivojlantirish va ushbu tadqiqotning keyingi davriyliklarida yuqori o'rinlarni egallash maqsadida quyidagilarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

Dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda muayyan mavzularga oid PIRLS topshiriqlarini tahlil qilish;

O'quvchilarni bitta matnni o'qiganda emas, balki bir nechta ma'lumotlarni o'qiganda ham ma'lumotlarni tanlay olish ko'nikmalarini rivojlantirish;

Raqamli muhitidagi ko'p ma'lumotlar bilan ishlash ko'nikmasini rivojlantirish;

O'quvchilarni berilgan matnning qaysi biri eng ishonchli, aniq, mavzuga mos keladigan va muhim ekanligi yuzasidan qaror qabul qilishga o'rgatish;

O'quvchilarni mulohaza yuritish va matndan tashqari firklash orqali berilgan matnni bog'lay olish ko'nikmalarini rivojlantirish;

O'quvchilar bilan ishlashda turli xil elektron, rasmi manbalar va axborot matnlaridan foydalanish;

O'qish fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interaktiv metodlardan samarali foydalanish;

O'qitish jarayonida fanlararo integratsiyani kuchaytirish, fanni turli sohalarga va hayotiy jarayonlarga bog'lab o'qitish.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xalq ta’limi tizimida ta’lim sifatini baholash sohasidagi xalqaro tadqiqotlarni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2018 yil 8-dekabrda 997-sonli qarori. www.lex.uz. – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari onlayn milliy bazasi.
2. PIRLS 2021 International Results in Reading. Countries’ Reading Achievement. <https://pirls2021.org/results/achievement/>
3. PIRLS 2021 Assessment frameworks. Ina V.S.Mullis and Michael O.Martin, Editors. Copyright © 2019 International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).
4. Ismailov A.A., Norboeva D.A., Manapova D., Uralova M. “Xalqaro tadqiqotlarda o‘quvchilarning o‘qish savodxonligini baholash” Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma. “Sharq” Nashriyat-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati, Toshkent, 2019 yil;
5. Ismailov A.A., Norboeva D.A., Kucharova K., Qosimova Z.A., Aminova N. “Xalqaro tadqiqotlarda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini baholash”. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari, metodistlar va soha mutaxassislari uchun metodik qo‘llanma. “Sharq” Nashriyat-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh taxririya, Toshkent, 2019 yil.
6. Ismailov A.A., Axmedov X.P. Boshlang‘ich ta’lim sifatini oshirishda xalqaro PIRLS dasturining ahamiyati. “PIRLS xalqaro baholash dasturi: nazariya va tatbiq etish istiqbollari” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy masofaviy konferensiya materiallari, Toshkent, 2020 yil 13 mart, 131-137 b.
7. www.tdi.uz – Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasining rasmiy veb-sayti.
8. t.me/milliymarkaz Ta’lim sifatini baholash bo‘yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazining Telegram kanali.
9. <https://timssandpirls.bc.edu/> Boston kollejining TIMSS va PIRLS xalqaro tadqiqotlar markazi rasmiy veb-sahifasi.
10. <https://pirls.bc.edu/> Progress in international reading literacy study. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini baholash xalqaro dasturining rasmiy veb-sayti.